

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkhonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish.....	185
	Azamatova Dildora Shuxrat qizi	
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili.....	189
	Babayeva Dilnoz Xaydarovna	
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS)	192
	Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi	
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili.....	195
	Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi	
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari.....	199
	Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi	
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications.....	203
	Egamova Munisa Khakim kizi	
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish.....	208
	Kodirov Akbar Shuxratovich	
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools	213
	Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi	
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari.....	218
	Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari	221
	Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna	
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	226
	Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi	
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar.....	229
	Omondavlatova Diyora Otabekovna	
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish	233
	Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi	
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida.....	237
	Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li	
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish	242
	Qurbonova G. M.	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari	245
	Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi	
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash	248
	Norqobilova Rayxona Davlatovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	252
	Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi	
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	254
	Shaymatova Aziza	
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar.....	259
	Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi	
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	265
	Suyarova Orzigul Sodiq qizi	

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobbiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПЕДАГОГА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Журабекова Хабиба Мадаминовна

Доцент кафедры Теории русского языка и переводоведения
Андижанского государственного института иностранных языков

Аннотация: В статье рассматривается профессиональная этика педагога высшего учебного заведения как важнейший компонент его профессиональной деятельности. Анализируются сущность, основные принципы и функции педагогической этики в условиях современного высшего образования. Особое внимание уделяется академической честности, педагогическому такту, а также ответственности преподавателя за качество образовательного процесса и формирование академической культуры студентов.

Ключевые слова: профессиональная этика, педагог, высшее образование, моральные нормы, образовательное пространство, принципы.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasasi pedagogining professional etikasi uning kasbiy faoliyatining muhim tarkibiy qismi sifatida yoritiladi. Zamonaviy oliy ta'lim sharoitida pedagogik etikaning mohiyati, asosiy tamoyillari va funksiyalari tahlil qilinadi. Akademik halollik, pedagogik takt hamda o'qituvchining ta'lim jarayoni sifati va talabalarda akademik madaniyatni shakllantirishdagi mas'uliyatiga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: professional etika, pedagog, oliy ta'lim, axloqiy me'yorlar, ta'lim muhiti, tamoyillar.

Abstract: This article examines the professional ethics of higher education teachers as a key component of their professional activity. It analyzes the essence, fundamental principles, and functions of pedagogical ethics in the context of modern higher education. Special attention is paid to academic integrity, pedagogical tact, and the teacher's responsibility for ensuring the quality of the educational process and fostering students' academic culture.

Key words: professional ethics, teacher, higher education, moral standards, educational environment, principles.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях трансформации системы высшего образования особую значимость приобретает профессиональная этика педагога высшего учебного заведения. Преподаватель вуза выполняет не только образовательную, но и научную, воспитательную и социальную функции, что предъявляет повышенные требования к его нравственным качествам и профессиональному поведению. Профессиональная этика преподавателя вуза представляет собой совокупность моральных норм, принципов и правил, регулирующих его деятельность в образовательном и научном пространстве.

Как отмечает Т. Г. Неретина, «профессиональная этика педагога высшей школы является системой нравственных требований, определяющих характер педагогического общения, научной деятельности и ответственности за результаты обучения студентов» [1, с. 15]. В отличие от школьного педагога, преподаватель вуза взаимодействует со взрослыми обучающимися, что требует особого уровня академической честности, уважения автономии личности студента и соблюдения принципов научной этики.

Актуальность исследования обусловлена ростом академической мобильности, цифровизацией образования и усилением требований к качеству подготовки специалистов. Цель статьи – раскрыть сущность и содержание профессиональной этики преподавателя высшего учебного заведения, определить её основные компоненты и значение для образовательного процесса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема профессиональной этики педагога высшего учебного заведения широко освещена в трудах отечественных исследователей, рассматривающих её как неотъемлемую часть профессиональной культуры преподавателя. В работах Т. Г. Неретиной профессиональная этика преподавателя

высшей школы трактуется как система нравственных норм и ценностей, определяющих характер педагогического общения, научной деятельности и ответственности за результаты обучения студентов. Автор подчёркивает, что этика выступает регулятором профессионального поведения преподавателя в условиях академической свободы и автономии высшего образования.

Значительный вклад в исследование профессионально-нравственных основ деятельности преподавателя внесла Н. В. Кузьмина, рассматривающая профессионализм личности педагога через призму ответственности, саморефлексии и научной добросовестности. По её мнению, высокий уровень профессионализма невозможен без устойчивых этических установок, обеспечивающих объективность оценки, уважение к личности обучающегося и соблюдение норм академической честности. В контексте развития академической культуры данные положения дополняются исследованиями В. И. Байденко, который акцентирует внимание на роли этических норм в формировании образовательной среды и доверия между участниками образовательного процесса.

В научных публикациях О. А. Макушевой профессиональная этика преподавателя вуза анализируется через призму педагогического общения, академического такта и культуры речи. Автор подчёркивает значимость этических норм в условиях цифровизации образования и роста дистанционных форм обучения. Философские основы профессиональной этики раскрываются в трудах Иммануила Канта и Эриха Фромма, где мораль рассматривается как проявление ответственности, долга и уважения к личности другого. Эти идеи находят отражение в современной педагогической этике и служат методологической базой для осмысления нравственных ориентиров деятельности преподавателя высшей школы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы методы теоретического анализа и обобщения научных источников, а также сравнительно-аналитический метод. Проанализированы труды отечественных и зарубежных исследователей по проблемам профессиональной этики, педагогики высшей школы и академической культуры. В качестве источников использованы монографии, учебные пособия, научные статьи и нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя вуза.

Методологическую основу исследования составляют принципы гуманизма, системности и междисциплинарного подхода, позволяющие рассматривать профессиональную этику преподавателя вуза как комплексное социально-педагогическое явление.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сущность профессиональной этики преподавателя вуза

Профессиональная этика преподавателя высшего учебного заведения является частью прикладной этики и отражает специфику педагогической и научной деятельности. По определению Н. В. Кузьминой, “этика педагога высшей школы основана на сочетании педагогической ответственности, научной добросовестности и уважения к интеллектуальной свободе обучающихся” [2, с. 48].

Этические нормы преподавателя вуза направлены на регулирование следующих сфер деятельности:

- взаимодействие со студентами;
- научно-исследовательская деятельность;
- отношения с коллегами и администрацией;
- публичная и экспертная деятельность.

Основные принципы профессиональной этики

Анализ литературы позволил выделить ключевые принципы профессиональной этики преподавателя высшего учебного заведения:

1. **Академическая честность** – соблюдение норм научной этики, недопустимость плагиата, объективность в оценке знаний студентов.
2. **Уважение личности студента** – признание права обучающегося на собственное мнение, академическую свободу и достоинство.
3. **Справедливость и объективность** – равное отношение ко всем студентам независимо от личных симпатий.

4. **Профессиональная ответственность** – осознание последствий педагогических решений для профессионального становления студентов.
5. **Конфиденциальность** – соблюдение этических норм при работе с личной информацией обучающихся ^[3].

Этические нормы в педагогическом общении

Педагогическое общение в высшей школе строится на принципах партнёрства и диалога. Преподаватель выступает не только источником знаний, но и научным наставником. Как подчёркивает О. А. Макушева, «этика педагогического общения в вузе предполагает высокий уровень культуры речи, толерантность и способность к профессиональной рефлексии» ^[4, с. 72].

Особое значение имеет педагогический такт, проявляющийся в корректной критике, уважительном отношении к ошибкам студентов и умении поддерживать академическую мотивацию.

Профессиональная этика преподавателя высшего учебного заведения играет ключевую роль в формировании академической среды и образовательной культуры. Этическое поведение преподавателя способствует укреплению доверия между участниками образовательного процесса, формированию у студентов ценностей академической честности и ответственности.

Современные вызовы – дистанционное обучение, цифровые технологии, рост информационных потоков – усиливают значимость этических норм. Нарушение профессиональной этики преподавателем может привести к снижению качества образования и утрате авторитета высшего учебного заведения. Поэтому развитие этической культуры должно стать частью системы повышения квалификации преподавателей.

Золотое правило этики обычно формулируется следующим образом: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Многие учёные и философы рассматривали его как универсальный моральный принцип. Иммануил Кант считал золотое правило важным, но недостаточным, подчёркивая, что мораль должна основываться не только на взаимности, но и на долге и разуме; его «категорический императив» близок по духу, но отличается большей строгостью ^[5].

Эрих Фромм, социальный философ и психолог, подчёркивал, что золотое правило опирается на эмпатию и зрелость личности, выражающуюся в способности понимать другого как равного себе ^[6].

Современные исследователи отмечают, что золотое правило:

- способствует развитию эмпатии;
- снижает уровень агрессии в группах;
- лежит в основе прав человека и профессиональной этики.

Учёные разных эпох сходятся во мнении, что золотое правило является одним из наиболее универсальных и понятных моральных принципов, однако подчёркивают, что в сложных ситуациях оно должно дополняться разумом, ответственностью и справедливостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения представляет собой важнейший компонент его профессиональной компетентности. Она включает систему моральных принципов и норм, регулирующих педагогическую, научную и социальную деятельность преподавателя. Соблюдение профессиональной этики способствует формированию академической культуры, повышению качества образования и воспитанию ответственных специалистов.

Этические ценности преподавателя вуза должны рассматриваться как основа его профессионального имиджа, а также как фактор устойчивого развития высшего образования в целом.

Список использованной литературы:

1. Неретина Т. Г. Профессиональная этика педагога высшей школы: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2020.
2. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя. – М.: Педагогика, 2019.
3. Байденко В. И. Академическая культура и этика высшего образования. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2021.
4. Макушева О. А. Профессиональная этика преподавателя вуза // Педагогика высшей школы. – 2022. – № 3. – С. 68–75.
5. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. О. Лосского. – М.: Академический проект, 2020. – 567 с.
6. Fromm E. Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.